

UDC 615.851:159.9

**ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ
ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ**

Ибрагимова Муаззам Холдоровна

Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан

Аннотация. Были представлены противоречивые данные о роли от алкогольной зависимости (на 62% - хронические расстройства, связанные с потреблением алкоголя и 67% соответственно), но не в тех случаях, когда речь идет о денежных переводах или хронических депрессивных и тревожных расстройствах. в настоящее время злоупотребляют алкоголем (51 и 46% соответственно), по сравнению с отсутствием расстройства потребления алкоголя на протяжении всей жизни

Цель определить взаимосвязь возникновения тревожно-депрессивных расстройств с развитием алкогольной зависимости вследствие злоупотребления алкоголем.

Методы исследования тревожного расстройства при последующем наблюдении. Эта связь оставалась значимой после корректировки на тяжесть депрессии и в большой выборке участников с текущей депрессией, тревожностью, психосоциальными факторами и факторами лечения.

Результаты. Сохраняющиеся депрессивные и/или тревожные расстройства на момент обращения за помощью через 2 года наблюдения были

значительно выше у пациентов с сформировавшейся алкогольной зависимостью.

Ключевые слова: тревожные расстройства, коморбидность, шизофрения, биполярное аффективное расстройство.

Депрессивные и тревожные расстройства широко распространены среди населения в целом¹ и оказывают огромное влияние на физическое, социальное и профессиональное функционирование. [2-6] Эти тяжелые нарушения могут быть длительными, поскольку депрессивные и тревожные расстройства часто имеют хроническое течение. [7-11] Выявление факторов риска, которые предсказывают неблагоприятные исходы, может дать важную информацию о процессах, участвующих в естественном течении этих расстройств, и имеет важное значение для оптимизации стратегий лечения.

Расстройства, связанные с употреблением алкоголя (злоупотребление и зависимость), широко распространены у людей с депрессией и/или тревожностью, [12-15] и как предполагается, являются важными предикторами неблагоприятного исхода. Однако в нескольких проспективных исследованиях изучалось влияние расстройств, связанных с употреблением алкоголя, на естественное течение депрессивных и тревожных расстройств, и в них были получены противоречивые результаты. Например, у людей с сопутствующим алкоголизмом снижен риск ремиссии тяжелого депрессивного расстройства [16] и кроме того, ремиссия генерализованного тревожного расстройства менее вероятна у людей с сопутствующими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ [17].

Однако в других исследованиях не удалось выявить, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, являются значимыми предикторами

сохранения расстройства у людей, страдающих депрессией или тревожностью [11,18]. Эти противоречивые результаты могут быть частично объяснены недостаточной эффективностью этих исследований из-за небольшого размера выборки ($n = 128$, $n = 73$, $n = 40$ и $n = 15$ соответственно).

Целью данной работы является психопатологическая характеристика и коморбидное соотношение тревожных расстройств и эндогенных психических расстройств.

Материалы и методы исследования. Медицинское обследование прошли 128 пациентов с эндогенными психическими расстройствами, госпитализированных в Самаркандскую областную психиатрическую больницу. Критериями включения были: начало заболевания в подростковом возрасте; проявление эндогенного психоза в подростковом возрасте (16-25 лет); наличие психотических расстройств, несовместимых с воздействием в первом эпизоде; пациенты наблюдались не менее 5 лет. Критериями исключения были: наличие серьезных продуктивных расстройств и/или неблагоприятных изменений личности на ранней стадии заболевания; наличие психической, соматической или неврологической патологии, препятствующей исследованию.

Средний возраст обследованных пациентов на момент начала заболевания составлял 19,2 года. 2. 4,3 года, средний возраст на момент проявления болезни составлял 20,8 года. 2,2 года. Применялись клинико-психопатологические методы, клиническое наблюдение и психометрические методы. Оценка состояния пациентов в ходе дальнейшего исследования включает анализ клинических характеристик: течения заболевания (один эпизод, регрессивный, "клише" тип, прогрессирующий, переход в хроническое состояние), степени неблагоприятных нарушений по шкале Снежнева [6] и тип

заболевания. ремиссия. Кроме того, используется шкала GAF (оценка глобальной активности) [3], которая обеспечивает многофакторный анализ клинического и социального статуса пациента (от 1 до 100). Шкала оценки положительных и отрицательных симптомов (шкала положительных и отрицательных синдромов, panss, S. Кей, Л. Оплер, А. Fiszbein, 1990).

В психодиагностических исследованиях степень тяжести депрессивных симптомов использовалась в Больничная шкала тревоги и депрессии (шкала тревожности и депрессии в больницах, Hads, А. S. Зигмонд, Р. Р. Snaith, 1983). Для оценки степени алекситимии использовалась шкала Торонто. алекситимия (Toronto alexithymia Scale, tas, G. J. Тейлор и др., 1985). Для определения наличия ангедонии использовалась шкала Анжа-Стотта-Гамильтона (шкала удовольствия Снейта-Гамильтона, SHAPS, Р. Р. Снейт, М. Гамильтон и др., 1995) [5].

Результаты и их обсуждение. В результате исследования выяснилось, что злоупотребление алкоголем, в отличие от зависимости, не предсказывает течение депрессивных и/или тревожных расстройств. Аналогичная картина результатов была обнаружена в других исследованиях, в которых сообщалось, что злоупотребление алкоголем не было более распространено среди людей с тревожностью и/или депрессией, в отличие от зависимости. Поскольку другие исследователи обнаружили, что надежность и достоверность были превосходными для диагностики алкогольной зависимости по DSM-IV, но не для диагностики злоупотребления алкоголем, в связи с этим возникает вопрос, является ли злоупотребление алкоголем, диагностируемое по критериям МКБ 11 (т.е. иерархически оцениваемый на основе одного или нескольких критериев) следует рассматривать как подлинное психическое расстройство. Это может быть подтверждено нашим выводом о том, что из 46 человек,

злоупотребляющих алкоголем в настоящее время, все, кроме 2, соответствовали только одному критерию.

Хотя надежность и достоверность диагноза злоупотребления алкоголем были низкими, исследования показали, что отдельные критерии алкогольной зависимости, а также злоупотребления алкоголем являются надежными и обоснованными и представляют собой единое скрытое измерение, в котором критерии зависимости и злоупотребления распределены по всему спектру тяжести.

В совокупности эти результаты послужили мотивом для разработки диагноза алкогольного расстройства, основанный на злоупотреблении алкоголем, а также критерии зависимости, с различными уровнями тяжести. Важность использования показателей тяжести, а не категоричных диагнозов, также подчеркивается нашим выводом о том, что только люди с тяжелой алкогольной зависимостью (соответствующие шести или семи критериям), а не с умеренной алкогольной зависимостью (соответствующие трем-пяти критериям), имеют неблагоприятное течение депрессивных и/или тревожных расстройств. Таким образом, тяжесть расстройства может быть более информативной, чем чистый диагноз, на что уже указывали другие исследователи.

— Методологические преимущества нашего исследования заключаются в том, что мы проспективно изучили, предсказывают ли злоупотребление алкоголем и алкогольную зависимость по МКБ 11 течение расстройств у большой выборки людей с диагнозом депрессивного и/или тревожного расстройства по МКБ 11. Кроме того, наши основные выводы относительно стойкости депрессивных и/или тревожных расстройств были подтверждены дополнительными анализами течения депрессивных и тревожных симптомов.

Несмотря на большой размер выборки, ограничением нашего исследования является небольшое число участников с тяжелыми расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Кроме того, в это исследование не были включены люди с первичным диагнозом тяжелого расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ.

Таким образом, сообщения о связи между расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и течением депрессивных и/или тревожных расстройств, вероятно, являются заниженными и не могут быть распространены на тяжелые расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Исследования клинических образцов пациентов с тяжелыми нарушениями, связанными с употреблением алкоголя, с сопутствующими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, или без них, должны предоставить важную дополнительную информацию. Несмотря на то, что у участников с депрессивным расстройством и тревожным расстройством были получены согласованные результаты, необходимы дальнейшие исследования для оценки связи между расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и конкретными депрессивными и тревожными расстройствами.

Выводы. Влияние эндогенных расстройств, связанных с употреблением алкоголя, на течение депрессивных и/или тревожных расстройств зависит от типа и тяжести первых расстройств. Алкогольная зависимость, особенно тяжелая в настоящее время, предсказывает неблагоприятное течение депрессивных и/или тревожных расстройств, в то время как злоупотребление алкоголем - нет. Из группы с тяжелой алкогольной зависимостью 95% имели стойкое депрессивное и/или тревожное расстройство без улучшения симптомов. Это подчеркивает важность интеграции лечения наркомании в

общие службы охраны психического здоровья как средства оптимизации результатов лечения пациентов с депрессией и/или тревожностью.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.

13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.

14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.

15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.

16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна

(2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.

19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>

23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>

24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115

25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>

26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POChEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC

GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>

35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.

37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.

38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.

39. Turayeva, N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>